

Авторская методика применения БТА в зоне глABELЛЫ

1 | ВВЕДЕНИЕ

Ботулинотерапия – один из самых распространенных методов инъекционной косметологии. Она позволяет не только устранить мимические морщины, вызванные гипертонусом отдельных лицевых мышц, но и провести коррекцию активности мышце-леваторов и депрессоров и тем самым улучшить внешний вид лица. Для получения хорошего эстетического результата необходимо детальное знание анатомии лицевых мышц, их особенностей и функциональной активности. Каждый человек индивидуален, и не существует двух полностью идентичных мышц.

Если ботулинотерапию проводить по стандартным схемам и точкам, препарат может попадать не в те мышечные зоны, куда планировалось, и в итоге вы получите неудовлетворительный результат или даже предсказуемые осложнения, которых можно было избежать. Птоз бровей и верхнего века, «брови Мефистофеля», «упавшая» верхняя губа, асимметрия в нижней трети лица, лимфостаз в средней трети, «ушедшая в гипертонус» *m. procerus* делают пациента эстетически менее привлекательным, вызывают болезненные ощущения в области переносицы [1]. На кадавр-курсах на биоматериале, а также на профессионально изготовленных пластинках [2, 3] очень хорошо видно, что одни и те же мышцы у разных людей могут иметь разную форму, толщину, длину и прикрепление. Даже у одного и того же пациента одна и та же мышца слева и справа может выглядеть по-разному. Вот почему в нашей рабо-

те важно правильно распознавать мышцы лица. Глубокое изучение анатомии научит вас видеть их сквозь кожу и позволит с успехом применять эти знания на живых людях – ваших пациентах.

2 | БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В ОБЛАСТИ ГЛАБЕЛЛЫ

ГлABELЛА – зона, которую наиболее часто корректируют, применяя ботулинотерапию [4]. Именно в этой области даже у молодых пациентов начинают появляться морщины, придающие лицу хмурое, сердитое выражение, которое старит пациента. Выраженность морщин в зоне глABELЛЫ зависит от тонуса таких мышц, как *m. corrugator*, *m. procerus*, *orbicularis oculi*, *m. corrugator supercilia* [5, 6]. *M. frontalis* также принимает непосредственное и очень важное участие в формировании мышечного паттерна зоны глABELЛЫ. Взаимосвязь мышце-леваторов и депрессоров в зоне глABELЛЫ хорошо видна на рисунке 1.

Рис. 1. «Качели» мышце-леваторов и депрессоров. Слева – при классической постановке инъекций БТА, справа – при постановке инъекций по методике М. Егоровой

М. Егорова, врач-дерматовенеролог, косметолог
Санкт-Петербург, Россия

Насколько взаимосвязаны мышцы-леваторы и мышцы-депрессоры? По старой классической схеме коррекции было принято колоть токсин в леваторы. Если вспомнить анатомию, то возникает вопрос: зачем большие дозы препарата вводить в леваторы, которые тянут мышцы вверх? К чему это может привести? А приводит это к тому, что леваторы расслабляются, перестают тянуть мышцы, из-за чего депрессоры начинают работать с большей силой. Таким образом, очевидно, что заблокировать большими дозами токсина необходимо именно депрессоры, чтобы леваторам было проще тянуть мышцы вверх.

Очень мало внимания уделяют мощнейшим депрессорам верхней трети лица – *m. procerus* (самой поверхностной мышце глабеллярной зоны) [7] и *m. orbicularis oculi*. Работа с каждой из этих мышц, столь важных для достижения максимального результата ботулинотерапии, имеет свою специфику, учитывающую их строение, расположение и биомеханику, а, следовательно, дозировки и точки введения токсина для каждой мышцы различны. Ниже речь идет только о *m. procerus* и не касается *m. corrugator supercilii*. Послойное расположение мышц надпереносья представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Послойное расположение мышц надпереносья (препарат изготовлен президентом Международного общества пластинаторов, членом Научного общества анатомов, гистологов и эмбриологов д.м.н. Д.А. Старчином) [7]

По сей день существуют разногласия в том, как правильно определить *m. procerus* в мимике на живом человеке. Анализ вариативности мышц в динамике на пациентах, изучение биопрепаратов (пластинатов [2, 3] и распилов [7]), а также анатомическая база кадавр-курсов дали автору возможность выработать собственную технику определения этой мышцы.

Определение *m. procerus* и *m. corrugator supercilii* по мимическим пробам

Каждая мимическая мышца сокращается к точке костного прикрепления – *punctum fixum*. Своим

вторым прикреплением – *punctum mobile* – она крепится к коже, и потому, сокращаясь, будет тянуть кожный лоскут к *punctum fixum*, отчего на лице образуется индивидуальный мимический рисунок с границами разной степени выраженности.

До недавнего времени в косметологии было принято делать пробу только на активность *m. corrugator* путем сведения бровей к переносице. Но эта проба не показывает границ *m. procerus*, и, соответственно, правильно заблокировать всю мышцу, основываясь на результатах этой пробы, нельзя.

Для определения *m. procerus* и *m. corrugator* я рекомендую использовать две совершенно разные мимические пробы (рис. 3), благодаря которым *m. corrugator* пациента можно визуально отделить от *m. procerus*.

Рис. 3. Мимические пробы для определения *m. procerus* (а) и *m. corrugator* (б). В первом случае пациент изображает «фи», что заставляет *m. procerus* сокращаться к месту ее прикрепления (к носовой кости). При данной пробе в синергии работает целая группа мышц: помимо собственно *m. procerus* будут также сокращаться *m. corrugator*, круговая мышца глаза, мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа (*m. levator labii superioris alaeque nasi*) и мышца, поднимающая верхнюю губу (*m. levator labii superioris*), и у пациента будут явно выражены границы *m. procerus*. Во втором – пациент сводит брови к переносице; при этой пробе *m. corrugator* будет сокращаться к месту своего прикрепления (к лобной кости), а вместе с ней всегда будет работать круговая мышца глаза, под которой она расположена. *M. procerus* при этой пробе не сокращается, поэтому отчетливо видна только *m. corrugator*

Важно понимать, что *m. corrugator* – глубокая мышца, расположенная под круговой мышцей глаза (см. рис. 2), а *m. procerus* – поверхностная, находящаяся под ПЖК. Соответственно, чтобы заблокировать эти мышцы, делать инъекции нужно на разную глубину! Поэтому после выполнения мимических проб *m. procerus* и *m. corrugator* прокалывают отдельно, вводя препарат на разную глубину.

Согласно классической схеме, в *m. procerus* – эту сильнейшую и наиболее вариативную мышцу – принято вводить всего 2–4 Ед токсина в одну точку (разведение 1:2) ближе к месту ее прикрепления.

Пришло время разобраться, почему так делать в лучшем случае бессмысленно, а в худшем – опасно для пациента.

Вариативность *m. procerus*

M. procerus – одна из самых мощных депрессоров, тянущая всю глабеллярную зону вниз. В этом ей активно помогают такой сильный депрессор, как *m. orbicularis oculi*, а также *m. corrugator*. При этом у разных людей *m. procerus* значительно различается; она также может быть асимметричной даже у одного пациента. Эта мышца может быть большой или маленькой, неактивной или гиперактивной, иметь высокое или низкое прикрепление (при низком прикреплении может доходить до латеральных хрящей носа), высоко или низко вплетаться в лобное брюшко.

При неправильной блокировке можно получить предсказуемое классическое осложнение – «брови Мефистофеля» (рис. 4). Кроме того, гипертонус *m. procerus* дает болезненные ощущения в области переносицы [1].

Рис. 4. Классическое осложнение в глабеллярной зоне – «брови Мефистофеля»

Как уже было сказано, *m. procerus* – поверхностная мышца глабеллярной зоны, расположенная сразу под кожей и ПЖК (см. рис. 2), следовательно, инъектировать препарат нужно неглубоко, причем чем выше она вплетается в лобное брюшко, тем более поверхностно нужно колоть, направляя иглу к месту ее прикрепления. Однако непосредственно в месте прикрепления мышца, наоборот, уходит вглубь, к носовой кости, поэтому здесь нужна более глубокая инъекция (разведение 1 : 1).

3 МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ ГЛАБЕЛЛЯРНОЙ ЗОНЫ М. ЕГОРОВОЙ

Методика была разработана на основе большого опыта коррекции эстетических недостатков лица с применением ботулинического токсина (БТА) и за длительное время использования подтвердила свою эффективность и безопасность. Она основана

на учете анатомических особенностей строения и прикрепления *m. procerus* у каждого конкретного пациента.

1. *M. procerus* низкого прикрепления, широкая, высоко вплетающаяся в лобное брюшко. Для блокировки такой мышцы по методике М. Егоровой требуется ввести 13–16 Ед токсина в разведении 1 : 1 (100 Ед в 1 мл) в 10–12 точек (по классической методике вводят 2–3 Ед в разведении 1:2 (100 Ед в 2 мл) лишь в одну точку) (рис. 5, 6).

В эту же сессию пациентке была произведена стимуляция (биоревитализация DMAE) лобного брюшка для восстановления его леваторной функции.

Рис. 5. Широкая *m. procerus* низкого прикрепления, высоко вплетающаяся в лобное брюшко. Слева – классическая схема коррекции (2–3 Ед в разведении 1:2 в одну точку); справа – схема коррекции М. Егоровой (13–16 Ед токсина в разведении 1 : 1 в 11 точек)

Рис. 6. Широкая *m. procerus* низкого прикрепления, высоко вплетающаяся в лобное брюшко. После процедуры, выполненной по классической методике (7 Ед токсина в разведении 1:2 в *m. frontalis* + 3 Ед препарата в *m. procerus* в одну точку + по 2 Ед на каждую сторону в *m. corrugator* + по 5 Ед в обе круговые мышцы глаза), слабо блокированная *m. procerus* «ушла в гипертонус» и стянула расслабленное лобное брюшко, в результате чего появился классический «брови Мефистофеля» (а), вся глабеллярная зона «упала». У пациентки стали болеть глаза, она стала хуже видеть, появились головные боли, спровоцированные перенапряжением *m. procerus*. Спустя 2 недели после классической процедуры пациентке была произведена коррекция по методике М. Егоровой: разведение токсина 1 : 1; добавлено 16 Ед в *m. procerus* (по всей мышце) + по 2 Ед на сторону в *m. corrugator* + по 10 Ед в верхнюю латеральную зону круговой мышцы каждого глаза (б)

2. *M. procerus* низкого прикрепления с «носиком слоника», высоко вплетающаяся в лобное брюшко. Очень мощная мышца, сильно собирающаяся у спинки носа. Такую мышцу по методике М. Егоровой нужно прокалывать как в месте ее прикрепления, так и в боковых ее отделах. Для блокировки требуется 16–20 Ед токсина в разведении 1 : 1 (рис. 7).

Рис. 7. *M. procerus* низкого прикрепления с «носиком слоника», высоко вплетающаяся в лобное брюшко. Классическая схема разметки (а); разметка точек инъекирования по М. Егоровой (б)

3. Активная широкая *t. procerus* низкого прикрепления, очень высоко вплетающаяся в лобное брюшко. Для ее блокировки по методике М. Егоровой требуется 18–23 Ед токсина в разведении 1 : 1 (рис. 8).

Рис. 8. Активная широкая *t. procerus* низкого прикрепления, очень высоко вплетающаяся в лобное брюшко. Классическая схема разметки (а); разметка инъекций по М. Егоровой (б)

4. Очень мощная широкая *t. procerus* с «носиком слоника», низким прикреплением, высоко вплетающаяся в лобное брюшко. Для ее блокировки по методике М. Егоровой требуется 20–25 Ед токсина в разведении 1 : 1 (рис. 9).

Рис. 9. Очень мощная широкая *t. procerus* с «носиком слоника», низким прикреплением, высоко вплетающаяся в лобное брюшко. Классическая схема разметки (а); разметка по М. Егоровой (б)

5. *M. procerus* высокого прикрепления, низко вплетающаяся в лобное брюшко. Для ее блокировки по методике М. Егоровой требуется 14–17 Ед токсина в разведении 1 : 1 в 10 точек. По классической методике вводят 2–3 Ед в разведении 1:2 в одну точку (рис. 10).

Рис. 10. *M. procerus* высокого прикрепления, низко вплетающаяся в лобное брюшко. Классическая схема разметки (а); разметка по М. Егоровой (б)

6. *M. procerus* высокого прикрепления, высоко вплетающаяся в лобное брюшко. Для блокировки мышцы такого типа по методике М. Егоровой требуется 13–16 Ед токсина в разведении 1 : 1 (рис. 11), который вводят в 13 точек.

Рис. 11. *M. procerus* высокого прикрепления, высоко вплетающаяся в лобное брюшко. Классическая схема разметки (а); разметка по М. Егоровой (б)

7. *M. procerus* высокого прикрепления, очень высоко вплетающаяся в лобное брюшко. Для ее блокировки по методике М. Егоровой нужно не менее 23 Ед токсина в разведении 1 : 1, которые вводят в 13 точек (рис. 12).

Рис. 12. *M. procerus* высокого прикрепления, очень высоко вплетающаяся в лобное брюшко. Классическая схема разметки (а); разметка по М. Егоровой (б)

По классической схеме вводят 4–5 Ед в разведении 1:2 в одну точку; очевидно, что для такой мощной мышцы это – капля в море, мышца будет

заблокирована не до конца, она продолжит выполнять депрессорную функцию и стягивать на себя лобное брюшко; выраженного эффекта расслабления не произойдет.

8. Активная сильная *m. procerus*, имеющая очень интересное строение. Мышца разветвляется вправо и влево над бровными дугами, высоко вплетаясь в лобное брюшко. Для ее блокировки по методике М. Егоровой требуется от 25 Ед токсина в разведении 1 : 1 (рис. 13).

Рис. 13. Активная сильная *m. procerus*, имеющая очень редкое строение. Классическая схема разметки (а); разметка по М. Егоровой (б)

Такая *m. procerus* интересна тем, что «брови Мефистофеля» у ее обладателя обусловлен именно анатомическим строением этой мышцы, а не ошибкой косметолога. Широко расплетающаяся в стороны мышца тянет вниз всю глабеллу, за счет чего у пациентки на лице постоянно присутствует демоническое выражение с поднятыми вверх концами бровей и «упавшей» глабеллярной зоной.

По классической схеме в такую мышцу также вводят 4–5 Ед препарата в разведении 1:2 в одну точку. Очевидно, что это количество препарата, введенного в одну точку, длинные ответвления мышцы над бровями не заблокирует, они останутся подвижными и будут образовывать дополнительные морщины.

Тем не менее данную природную особенность можно скорректировать с помощью препаратов БТА по методике М. Егоровой: за счет введения токсина в большое количество точек *m. procerus* будет ослаблена и равномерно вытянет глабеллярную зону вверх. Внешний вид и взгляд пациентки смягчатся, станут более привлекательными.

4 | ВЫВОДЫ

Итак, можно утверждать, что классическая схема блокировки *m. procerus* работает далеко не всегда. Чтобы добиться хорошего эстетического эффекта, в зависимости от анатомических особенностей строения мышц в зоне глабеллы в мышцы-

депрессоры периорбитальной области (*m. procerus*, *m. corrugator*, *m. corrugator supercillii*, *m. orbicularis oculi*) целесообразно вводить большие дозы препарата, которые следует распределять, используя большое количество точек ввода в разведении 1 : 1. Эффект от подобной процедуры очень хороший: у пациентов красиво раскрываются глаза, поднимаются брови, мимика остается живой с сохранением индивидуальности.

Учет анатомических и функциональных особенностей мимических мышц – неперемнное условие эффективной и безопасной ботулинотерапии.

Важно помнить, что наряду *m. procerus* в зоне глабеллы важнейшее влияние на образование морщин оказывают такие депрессоры верхней трети лица, как *m. orbicularis oculi* и *m. corrugator*. Каждая из них заслуживает отдельного внимания, и мы обязательно рассмотрим их в следующих статьях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ким Д, Нета М, Дэвис К и др. Влияние паралича мимических мышц под воздействием ботулотоксина на восприятие эмоциональных реакций. // Инъекционные методы в косметологии. 2015;(3):26–37.
2. Григорян СП, Старчик ДА, Гайворонский ИВ. Способ бальзамирования анатомических препаратов силоксановыми композициями. Патент № RU 2182766C2, МПК А01N 1/00 от 27.05.2002.
3. Старчик ДА. Методические основы пластикации расщелов тела. // Морфология. 2015;148(4):56–61.
4. Imhof M, K hne U. A Phase III study of incobotulinumtoxin A in the treatment of glabellar frown lines. // J Clin Aesthet Dermatol. 2011;4(10):28–34.
5. Ghassemi A, Prescher A, Riediger D, et al. Anatomy of the SMAS. Aest Plast Surg. 2003;27(4):258–264. DOI: 10.1007/s00266-003-3065-3.
6. Воробьев АА, Чигрова НА, Пылаева ИО и др. Косметологическая анатомия лица. – СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2019.
7. Старчик ДА, Акопов АЛ. Атлас расщелов человеческого тела. Учебное пособие. – СПб.: Международный морфологический центр, 2020. Рис. 6–14.
8. Brown TM, Drake TM, Krishnamurthy K. Anatomy, Head and Neck, Procerus Muscle. –Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2022.
9. Cotofana S, Pedraza AP, Kaufman J, et al. Respecting upper facial anatomy for treating the glabella with neuromodulators to avoid medial brow ptosis-A refined 3-point injection technique. // J Cosmet Dermatol. 2021;20(6):1625–1633. DOI: 10.1111/jocd.14133.